

GLOBAL IQLIM O'ZGARISHLARI SHAROITIDA OZIQ - OVQAT XAVFSIZLIGINI BARQAROR RIVOJLANISH YO'NALISHLARI

¹Narinbaeva Gulnora Karimovna, ²Dexkanova Nilufar Sagdullayevna

^{1,2}dotsent TDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049944>

Annotatsiya. Maqolada global global iqlim o'zgarishlari sharoitida oziq ovqat xavfsizligini barqaror rivojlanish yo'nalishlari tahlil qilingan. Tashkiliy-huquqiy va iqtisodiy mezonlar bo'yicha oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlash va agrar sohani rivojlanish yo'nalishlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: global iqlim, oziq-ovqat xavfsizligi, sog'lom ovqatlanish, global iqlim o'zgarishi, iqtisodiy, ekologik, strategiya, agrar soha.

Аннотация. В статье анализируются направления устойчивого развития пищевой безопасности в условиях глобальных изменений климата. Выделены направления обеспечения продовольственной безопасности и развития аграрного сектора по организационно-правовым и экономическим критериям.

Ключевые слова: глобальный климат, продовольственная безопасность, здоровое питание, глобальное изменение климата, экономика, экология, стратегия, аграрный сектор.

Abstract. The article analyzes the directions of sustainable development of food safety in the context of global climate change. Directions for ensuring food security and development of the agricultural sector are identified according to organizational, legal and economic criteria.

Keywords: global climate, food security, healthy food, global climate change, economy, ecology, strategy, agrarian sector.

Dunyo eng yomon iqlim inqirozida deyarli 2 milliard ko'proq odamni to'yib ovqatlanmaslik yoki ochlikka olib kelishi mumkin bo'lgan tez o'sib borayotgan oziqovqat narxlarining yangi davriga duch kelmoqda, ammo klasterlar, fermerlar va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilar bo'sh o'tirishmayapti iqlim o'zgarishiga moslashishga harakat qilmoqdalar. Birlashgan Millatlar Tashkilotining hisob-kitoblariga ko'ra, kelgusi o'n yilliklarda oziq-ovqatga bo'lgan talab 50 foizga oshishi kutilayotgan bo'lsa ham, iqlim o'zgarishi sababli global hosildorlik yangi agrotexnologiyalarsiz 30 foizga kamayishi mumkin. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi issiqxona gazlari emissiyasi bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi. 2017 yilda u mamlakatdagi umumiy issiqxona gazlari emissiyasining 17,8 foizini, ya'ni 33,7 million tonna CO2 ekvivalentini tashkil etadi. Metan emissiyasi (qishloq xo'jaligidagi umumiy emissiyaning 62,7 foizi) issiqxona gazlari ekvivalenti asosida o'lchanadigan azot oksidi emissiyasidan (37,3 foiz) sezilarli darajada yuqori. Qishloq xo'jaligi sohasining emissiyasi quyidagilardan kelib chiqadi: chorvachilik va sholi etishtirish fermentatsiyasidan metan emissiyasi; go'ng bilan bog'liq faoliyatni boshqarishda metan va azot oksidi emissiyasi; azotli o'g'itlar va go'ngni kiritish natijasida boshqariladigan tuproqlardan azot oksidi emissiyasi, o'simlik qoldiqlarining parchalanishi va boshqalarni o'z ichiga qamrab oladi. [1].

2020-2030 yillarda O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi mamlakatning irrigatsiya va suv xo'jaligiga bog'liqligi yuqori bo'lgan yo'nalishlarda iqlim o'zgarishiga moslashitirish chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Tabiiy resurslardan oqilona

foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilishni ta'minlash; davlat boshqaruvining zamonaviy tizimlarini rivojlantirish, sohani qo'llab-quvvatlashga qaratilgan davlat xarajatlarini bosqichma-bosqich diversifikatsiya qilish, ilm-fan, ta'lim, qishloq xo'jaligida axborot va maslahat xizmatlari tizimini rivojlantirish, qishloqlarni rivojlantirish, tarmoq statistikasining shaffof tizimini rivojlantirish zarur bo'lmoqda.

Agrar sohada islohotlarni jadallashtirish natijasida iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish va iqlim o'zgarishiga moslashishni milliy va mahalliy miqyoslarda kuchaytirishga qaratilgan chora tadbirlar olib borilmoqda. 2019 yilda “Qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasi”ning qabul qilinishi, 2020 yildan paxta va g'allani yetishtirish, xarid qilish va sotishga bozor tamoyillarini joriy etish orqali davlat monopoliyasiga barham berilishi, 2021 yilda yer munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta'minlash, yerga bo'lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari belgilanishi, 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasiga muvofiq, qishloq xo'jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravarga oshirish, qishloq xo'jaligining yillik o'sishini kamida 5 foizga yetkazish ustuvor maqsad sifatida belgilangan. Suv resurslarining tobora kamayib borayotganligi sababli suv xo'jaligini rivojlantirishning **2020–2030 yillarga mo'ljallangan konsepsiyasi** tasdiqlangan. Ekin maydonlarda **suv tejevchi texnologiyalar** joriy etilgan. Ekin maydonlarini optimallashtirish va qishloq xo'jaligi ekinlarini to'g'ri joylashtirish, klaster tizimi, zamonaviy issiqxona xo'jaliklarini yaratish, tomorqa xo'jaligi amaliyotini kengaytirish qishloqda aholining turmush darajasini sezilarli darajada oshirish bilan bir qatorda, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash imkonini berib kelmoqda. [2].

Agrar sohada 3,6 million kishi, ya'ni iqtisodiyotda band bo'lganlarning 27 foizi ishlaydi. YaIMda tarmoq ulushi 32 foizga teng bo'lsa, sohada foydalaniladigan yer maydonlari respublika hududining 45 foizini egallaydi. Hozirgi vaqtda 180 dan ortiq turdagi qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari 80 dan ortiq mamlakatga eksport qilinmoqda. Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishning klaster usuli yo'lga qo'yilib, u rivojlanmoqda. Klasterlar qishloq xo'jaligi yer maydonlarining 62 foizini paxta-to'qimachilikda, 8 foizini chorvachilikda va 7,5 foizini meva-sabzavotchilikda qamrab olingan.

Hozirgi vaqtda mamlakatda aholi iste'moli fondining 3/4 qismi bevosita qishloq xo'jalik mahsulotidan yoki qishloq xo'jaligi xom ashyosidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotidan iborat. [3].

Respublikamiz mustaqillikka erishgan dastlabki yillardan boshlab, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida tub agrar islohotlar asosida qishloq xo'jaligi ekinlari strukturasi qayta ko'rib chiqish va takomillashtirishga yo'naltirilgan strategiya amalga oshirildi. Shu jumladan, mamlakatimizda don mustaqilligini qo'lga kiritishga qaratilgan Dasturining amalga oshirilishi katta ijtimoiy- iqtisodiy va siyosiy ahamiyat kasb etdi. Agar 1990 yilda ekin maydonlarining yarmidan ko'prog'ini texnika ekinlari, shu jumladan, paxta maydonlari tashkil etgan bo'lsa, ularning maydonlari 35,1% ga qisqartirildi. Shu bilan bir vaqtda don ekinlari maydonlarining ulushi umumiy ekin maydonlarining 24%dan 45,2%ga oshirildi. Mahalliy oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarini qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 9 sentabrdagi PQ-4821-son “Respublika oziq-ovqat sanoatini jadal rivojlantirish hamda aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'laqonli ta'minlashga doir chora-tadbirlar to'g'risida”gi qarori qabul qilindi. [4].

Bu borada quyidagilar oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning asosiy yo'nalishlari etib belgilanadi: • oziq-ovqat xavfsizligi sohasida me'moriy-huquqiy bazani takomillashtirish; • qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar va suv resurslaridan oqilona foydalanish • asosiy turdagi qishloq xo'jalik va oziq-ovqat mahsulotlari, hom-ashyoni ichki ishlab chiqarishni barqaror rivojlantirish; • chorvachilik, parrandachilik, baliqchilik sohasini barqaror rivojlantirish, mahsulot ishlab chiqarish hajmlarini ko'paytirish, ozuqa bazasini mustahkamlash; • qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish infra tuzilmasini yaxshilash; • oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash; • aholini barcha qatlamlarini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlanishi uchun iqtisodiy imkoniyatlarini oshirish; • oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashni davlat tomonidan tartibga solish va nazorat qilish. Mutaxassislarni ta'kidlashga ko'ra, 2022-yil yanvar-sentyabr oylarida qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot (xizmat)lari umumiy hajmi 248.6 trln so'mni yoki 2021-yilning mos davriga nisbatan 3.6 % ga oshgan. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari

Iqlim o'zgarishi va atmosfera havosi tabiiy resurslarning tarkibiy qismi bo'lib, u umummilliy boylik hisoblanadi hamda davlat tomonidan muhofaza qilinadi. Bunday sharoitda yoshlarning atmosfera havosini yaxshilash va himoya qilish texnologiyalarini chuqur o'rganishi, ularni amaliyotga tatbiq qilishi bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'lishi hozirgi global va mintaqaviy ekologik tahdidlar sharoitida o'ta muhim hisoblanadi. Shuningdek, ta'sirni yumshatish va unga moslashish choralari orqali uglerod emissiyasini sof nolga teng maqsadlarga erishishning ustuvor yo'nalishlari va vositalarini yo'naltirish maqsadida Hukumat 2050 yilga mo'ljallangan "karbonsizlantirish" (qazib olinadigan yoqilg'idan voz kechish) bo'yicha uzoq muddatli strategiyani taqdim qilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekistonning 2030 yilgacha barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish to'g'risida ixtiyoriy milliy hisoboti (ikkinchi)
2. **F.Yunusov** Qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirish – aholi farovonligi va barqaror iqtisodiyotni ta'minlashga xizmat qiladi. 06 iyul 2023y
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.02.2024 yildagi PF-36-son “Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida”ni Farmoni.